

УДК 616.61-002
DOI 10.5281/zenodo.15296093
Научная статья

ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ: ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ, ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ

HEMORRHAGIC FEVER WITH RENAL SYNDROME: FEATURES OF EPIDEMIOLOGY, DIAGNOSIS, AND TREATMENT

МИХАЙЛОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА,
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.
МИННУЛЛИНА ДИАНА ШАМИЛЕВНА,
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.
ФЕДОТОВА ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВНА,
ассистент,
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

MIKHAILOVA ANASTASIA ALEKSEEVNA,
I.N. Ulyanov Chuvash State University.
MINNULLINA DIANA SHAMILEVNA,
I.N. Ulyanov Chuvash State University.
FEDOTOVA TATIANA YAKOVLEVNA,
Assistant Professor,
I.N. Ulyanov Chuvash State University.

В статье описываются особенности эпидемиологии, диагностики и лечения геморрагической лихорадки с почечным синдромом в Чувашской Республике. Осуществляется сравнительный анализ статистики заболеваемости на территории Российской Федерации и Чувашской Республики. На данный момент в регионе сложилась напряженная ситуация по заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Определяются факторы, влияющие на ухудшение эпидемиологической обстановки. Обсуждаются вопросы этиологии заболевания, вызывающего геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Предложены рекомендации по раннему выявлению данного заболевания.

The article describes the features of epidemiology, diagnosis and treatment of hemorrhagic fever with renal syndrome in the Chuvash Republic. A comparative analysis of morbidity statistics in the Russian Federation and the Chuvash Republic is carried out. Currently, there is a tense situation in the region regarding the incidence of hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS). The factors influencing the deterioration of the epidemiological situation are determined, and the etiology of the disease causing hemorrhagic fever with renal syndrome is discussed. Recommendations for early detection of this disease are proposed.

Ключевые слова: ГЛПС, грызуны, хантавирусы, почечный синдром, общетоксический синдром, гиперемия.

Key words: HFRS, rodents, hantaviruses, renal syndrome, general toxic syndrome, hyperemia.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), или «мышьяная лихорадка» – природно-очаговое острое вирусное заболевание с разнообразными путями передачи, проявляющееся общетоксическим и геморрагическим синдромами и преимущественным поражением почек [2].

Актуальность исследования.

ГЛПС остается одной из наиболее значимых природно-очаговых инфекций в России и других странах Евразии. Заболевание характеризуется тяжелым течением, высокой летальностью в регионах и существенным социально-экономическим ущербом [7; 8].

Актуальность исследования обусловлена следующими факторами:

1. Рост заболеваемости – в последние годы отмечается увеличение числа случаев ГЛПС в эндемичных регионах, что связано с изменением климата, антропогенным воздействием на экосистемы и колебаниями численности грызунов-переносчиков [1].

2. Диагностические сложности – отсутствие специфических ранних симптомов приводит к поздней диагностике и развитию осложнений.

3. Медико-социальное значение – тяжелые формы ГЛПС приводят к длительной реабилитации и потере трудоспособности, что требует оптимизации лечения и диспансеризации переболевших [8].

Цель исследования.

Анализ современных эпидемиологических тенденций ГЛПС, оценка эффективности диагностических методов и стратегий терапии для улучшения клинических исходов.

Материалы и методы.

Был проанализирован 21 источник по теме «Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом», включая зарубежную литературу. Отбор научной литературы произведен за период с 2016 по 2024 гг. на основе актуальности источников, достоверности и полноты данных, их критичности. В нашей работе применен теоретический структурный анализ используемой литературы и обобщение этих данных по представленной проблеме путем сравнения и сопоставления, интерпретации и интеграции полученных сведений. Данная работа проделана с целью определения наиболее значимых клинических признаков, эффективных методов диагностики и лечения.

Результаты и их обсуждение.

Ежегодная заболеваемость ГЛПС в мире составляет примерно от 150 до 200 тысяч случаев в год. По показателям заболеваемости ГЛПС лидирует Китай (90 % мировой заболеваемости), где ежегодно регистрируются приблизительно 50 тыс. случаев ГЛПС, затем следуют Россия (5-6 тыс. случаев в год) и Корея (1-2 тыс. случаев в год). В Финляндии и Швеции заболеваемость ГЛПС, известной как «эпидемическая нефропатия», составляет 500-1000 случаев в год. Природные очаги инфекции в Евразии постоянно расширяются, подтверждены случаи ГЛПС в Балканских странах, Малазии, Японии [1; 6; 9; 15].

ГЛПС в России занимает ведущее место среди зоонозных вирусных инфекций и одно из первых мест среди всех природно-очаговых болезней человека [8]. Возбудителем ГЛПС является РНК-содержащие вирусы рода *Hantavirus* семейства *Bunyaviridae* [8]. Эпидемиологический анализ заболеваемости ГЛПС в России показал, что в 97,7 % случаев заболевание вызвано вирусом Пуумала. Основным резервуаром этого вируса в природе является европейская рыжая полёвка (*Meodisglareolus*), которая составляет 75,3 % от общего числа исследованных грызунов в Чувашской Республике [9, с. 59]. Основной путь заражения – воздушно-пылевой. Вирус, содержащийся в выделениях грызунов, в виде аэрозоля попадает через верхние дыхательные пути в лёгкие человека, где условия для его размножения наиболее благоприятны.

Динамика заболеваемости ГЛПС имеет ярко выраженный сезонный характер. Заболеваемость ГЛПС носила круглогодичный характер с пиковыми показателями в осенний пери-

од. В осенний период количество больных составило 38%, в летний и зимний по 27%, в весенний – 8 %. Сохранение высокой заболеваемости в зимние месяцы вероятно, связано с миграцией грызунов в жилища [12].

В среднем по Чувашской Республике доля мужчин из общего числа заболевших ГЛПС составила 78,3 %, женщин, 21,7 %. Анализ возрастной структуры заболеваемости свидетельствует о преимущественном поражении лиц в возрасте от 30 до 39 лет – 31,7 %, подавляющее большинство пациентов 86,7 %, были лица работоспособного возраста (18-50 лет) [12].

В 2020 г. зарегистрировано 165 случаев ГЛПС в 22 муниципальных районах и городских округах (2019 г. – 282 сл.). Показатель заболеваемости составил 13,55 на 100 тыс. населения, что ниже показателя 2019 г. в 1,7 раза [14].

Рис. 1. Распространенность ГЛПС в Российской Федерации [3]

Рис. 2. Распространенность ГЛПС в Чувашской Республике [3]

Исходя из перечисленных выше данных можно сделать вывод по Российской Федерации: резкий подъем заболеваемости в 2014, 2017, 2019 и 2022 гг., быстрое снижение заболеваемости в 2013, 2016, 2020-2021 гг.

Заключение по данным в Чувашской Республике: резкий подъем заболевания в 2008-2009 гг., с 2014 по 2020 года наблюдается второй подъем заболеваемости ГЛПС в Чувашской Республике, с 2023 года – третий подъем. Данные особенности можно связать со сложной эпидемиологической ситуацией: в 2019-2020 гг. было начало пандемии коронавирусной инфекции, которая также распространялась через грызунов; в 2023 году была ранняя оттепель, что способствовало ранней активации мышевидных грызунов и вследствие этого повышению заболеваемости ГЛПС.

Диагностика. 1. Анамнез и эпидемиологические данные:

- контакт с грызунами или их выделениями (особенно в эндемичных районах);
- пребывание в лесу, на даче, в сельской местности (уборка сена, заготовка дров);
- употребление продуктов со следами порчи грызунов;
- профессиональный фактор – рабочие профессии, увлечение рыбалкой, охотой;
- сезонность: летне-осенняя.

В Чувашской Республике из путей заражения преобладает лесной тип – 23,3 % вследствие частого посещения природы. Производственный тип, который связан в работе в сараях, гаражах, на стройке, составил – 18,3 %, дачный – 8,3 % случаев. Бытовой тип 11,7 % часто наблюдается среди сельских жителей при работе в домашних условиях, сборе и транспортировке сена, в условиях жизни непосредственно в лесу. Заражение во время аграрных работ (сельскохозяйственный тип) в Республике составил 10 % [12; 13].

Клиническая диагностика – заболевание протекает циклически в 5 периодов [16]:

1) Начальный период (лихорадочный) – средняя продолжительность составляет 5-7 дней. Характеризуется проявлениями следующих синдромов:

– Общетоксический синдром. Заболевание имеет острое начало с быстрым повышением температуры до 38-40°C (100 %), характерна головная боль – преимущественно в лобной области (46,67 %), боли при движении глаз, ломота в мышцах (чаще икроножных), суставах – в 36,67 % случаев, общая слабость.

– Респираторный синдром – встречается в 6-25 % случаев, выражен нерезко. Синдром проявляется заложенностью носа, першением в горле и сухим кашлем.

– Абдоминальный синдром – встречается у 65 % больных, присоединяется рано, с 2-3 дня болезни. На высоте лихорадки и интоксикации появляются тошнота и рвота 1-3 раза в сутки (18,33 %), иногда жидкий стул до 2-4 раз в сутки без патологических примесей (16,67 %), метеоризм, боли и дискомфорт в животе (5 % случаев), преимущественно в эпигастриальной и мезогастральной областях.

– Нарушение зрения – патогномоничен для ГЛПС. Появление данного симптома связывают с сосудистыми нарушениями на глазном дне. Встречается в 20-30 %, развивается рано, со 2-3 дня заболевания, предвещает тяжелое течение. Больные отмечают «туман», «сетку перед глазами», нечеткость изображения предметов. Возможна кратковременная потеря зрения [4; 5; 16].

2) Олигоанурический период сменяет лихорадочный период на 4 день и в среднем продолжается до 12 дня. С наступлением этого периода температура тела снижается, но состояние больных ухудшается за счет развития острой почечной недостаточности и геморрагического синдрома. Кардинальным признаком наступления олигурического периода является появление болей в пояснице или/и в животе у большинства пациентов. Боли связывают с прогрессирующим отеком почек и купируются только наркотическими анальгетиками. Одновременно снижается диурез, вплоть до анурии, развивается острая почечная недостаточность (ОПН). Усиливаются головная боль, слабость, головокружение, тошнота, рвота. Интенсивность геморрагических проявлений в данный период зависит от тяжести течения болезни. Иногда геморрагическая сыпь сливается, образуя полосы, как от удара плетью

(«симптом хлыста»). Характерными являются кровоизлияния в склере (симптом «красной вишни»), «синяки» в местах инъекций, носовые кровотечения, кровоизлияния под кожу, кишечные кровотечения, петехиальная сыпь в области верхнего плечевого пояса (1,67 %) [16].

При благоприятном течении и своевременно начатой терапии с 8-14-го дня болезни состояние больных улучшается и заболевание переходит в следующую, полиурическую стадию. Первым признаком улучшения состояния больного является увеличение суточного диуреза до 1,0-2,0 л/сут. В ближайшие дни развивается полиурия. За сутки больной выделяет 3-5 л мочи (реже 6-8 л). Резко выраженная полиурия сохраняется несколько дней (5-7), умеренная (2-3 л) – до 1 месяца. Сохраняется патологическая жажда, слабость, потливость, истощаемость, боли и тяжесть в пояснице [5; 13].

3) Период реконвалесценции может продолжаться до нескольких месяцев. Стадия характеризуется постепенным восстановлением функции почек. Длительно сохраняется тяжесть в поясничной области. Наблюдается слабость, потливость (поствирусная астения) и умеренная полиурия (до 2 л в сутки).

Физикальный осмотр:

– В начальном периоде: – гиперемия и одутловатость лица, реже – гиперемия шеи и верхней части груди; – инъекция сосудов склер, гиперемия конъюнктив («кроличьи глаза»); – умеренная разлитая гиперемия ротоглотки; – болезненность при пальпации в эпимезогастральных областях; – пальпируется край печени (1,5-2 см); – брадикардия.

– В олигоанурический период: – легкая субиктеричность склер, редко – кожи; – темная моча; – у большинства больных пальпируется край печени (+1,5-2 см); – при нарушениях со стороны ЦНС возможно появление менингеальных симптомов (менингизм, реже – серозный менингит), очаговые симптомы со стороны ЧМН, пирамидные знаки; – приглушение сердечных тонов; – систолический шум на верхушке; – брадикардия.

Лабораторная диагностика.

Общий анализ крови: Для ГЛПС тромбоцитопения является типичным лабораторным признаком. Так, признак отмечался 80 %, среднее значение составило $112,2 \times 10^9/\text{л}$. Также в ОАК повышение лейкоцитов – 45 %, повышение СОЭ – 50 % [12].

Общий анализ мочи: В олигоанурический период: с первого дня олигурии у 90-95 % больных наблюдаются протеинурия (иногда до 33 г/л), у большинства пациентов – микрогематурия, иногда – макрогематурия и цилиндрурия. Патогномоничным для ГЛПС является обнаружение в моче клеток вакуолизированного почечного эпителия (менее чем в 20-30% случаев). Нередко фиксируется лейкоцитурия. Практически постоянно – снижение к середине олигурического периода относительной плотности мочи [21]. В полиурический период: патологические изменения в осадке мочи исчезают, но сохраняется гипоизостенурия. Моча имеет низкий удельный вес (1000-1006). В период реконвалесценции: длительно сохраняется гипоизостенурия.

Биохимический анализ крови: концентрации мочевины и креатинина сыворотки крови начинают увеличиваться с начала олигурического периода и достигают максимума к 8-9-му дню болезни. Повышение показателей может быть незначительным при легких формах и достигать 60,0 ммоль/л для мочевины и 2000,0 мкмоль/л для креатинина при тяжелых формах. При выраженной ОПН повышается концентрация калия, снижаются концентрации натрия и хлора [11].

Инструментальные методы: УЗИ почек: увеличение, отек, гипоэхогенность. ЭКГ (при гиперкалиемии – высокие зубцы Т).

Специфическая диагностика.

Выявление РНК вируса в ПЦР из мочи и крови (в теории); – РНИФ (выявление АТ в сыворотке крови с учетом их нарастания в динамике с интервалом в 5-7 дней, МДТ 1:256); – ИФА (выявление Ig М к хантавирусу) [20].

Лечение.

Госпитализация – обязательна, особого внимания требуют тяжелые и среднетяжелые формы заболевания. Обязательного перевода в инфекционное отделение не требуется, так как пациент не заразен и не опасен для окружающих.

Необходимо с осторожностью относиться к транспортировке пациента: ввиду высокого риска разрыва почек, назначается щадящая транспортировка в медучреждение и обязательный постельный режим до полиурической стадии [18].

Диета легкоусвояемая без ограничения соли, в олигоанурическом периоде ограничиваются продукты, богатые калием (изюм, картофель).

Всегда назначается этиотропная терапия. Она эффективна в первые 5 дней заболевания, но ввиду поздней диагностики заболевания применяется редко.

В настоящее время одним из наиболее давно используемых препаратов этиотропной терапии является рибавирин (1-β-Дрибофуранозил-1,2,4-триазол-3-сacoxamide). Этот препарат вызывает снижение синтеза вирусных частиц путем образования рибавиринтрифосфата, который используется РНК-полимеразой в качестве нуклеотида. Также считается, что он ингибирует инозин монофосфат дегидрогеназу, что приводит к снижению внутриклеточного гуанозинтрифосфата, сопровождающемуся снижением вирусной нагрузки [10]. Назначается в первые 5-7 дней заболевания в дозе 200 мг (1 капс) 4 р/сут.

Альтернативой лечения ГЛПС противовирусными средствами могут быть иммуноглобулины. Их действие, определяемое активностью молекул Ig G [19], характеризуется способностью к нейтрализации инфекционного агента и иммуномодулированию реактивности организма. Раннее назначение препарата способствует более легкому течению заболевания, уменьшению симптомов интоксикации, продолжительности олигоанурического периода, выраженности геморрагического синдрома, положительно влияет на динамику иммунологических показателей: снижает уровень ЦИК, содержание Ig G и А, противопочечных аутоантител, комплементарную активность. Иммуноглобулин назначается в/м ежедневно от 3 до 6 мл в течение 2-3-х дней – на курс 12 мл [17]. Дополнительно можно назначить: Виразол – в тяжелых случаях – 15 мг/кг в/в в первые 5-7 дней, Тилорон – 0,25 мг 2 р/сут в 1-й день, далее по 0,125 мг 2 дня.

Патогенетическая терапия на различных стадиях заболевания будет несколько отличаться. В лихорадочную стадию с целью дезинтоксикационной терапии назначают инфузионную терапию (0,9% NaCl, раствор Рингера). В олигурическую стадию: – ограничение жидкости (расчет: диурез + 300–500 мл/сут); коррекция гиперкалиемии (глюконат кальция, глюкоза+инсулин); при анурии и уремии – гемодиализ; контроль АД (нифедипин, эналаприл при гипертензии). В полиурическую стадию: восполнение потерь жидкости и электролитов (в/в); контроль калия, натрия, креатинина.

Симптоматическая терапия: – при кровотечениях: аминокапроновая кислота, этамзилат, свежзамороженная плазма; – при ДВС-синдроме: гепарин (под контролем коагулограммы); – антибиотики (при бактериальных осложнениях).

Специфическая профилактика.

Для вакцинации людей в Корее и Китае с 1993 года используются инактивированные вакцины (например, хантавакс). В России тоже была разработана бивалентная, цельновирионная, инактивированная вакцина «КомбГЛПС-Вак» против хантавирусов Puumala/Dobrava, но в литературе появились сведения о невысокой их эффективности. Пример рекомбинантной вакцины – полученный в США штамм вируса осповакцины с встроенными в его генетический аппарат генов хантавируса типа Hantaan. Однако при клинических испытаниях эффективность этой вакцины оказалась очень невысокой и не превышала 26 % [17]. К генноинженерным вакцинам относятся ДНК-вакцины, полученные в США и Китае. Тем не менее эффективной вакцинации ГЛПС в современном мире пока нет.

Заключение.

ГЛПС остается актуальной природно-очаговой инфекцией, представляющей серьезную угрозу для здоровья населения в эндемичных регионах. Эпидемиология заболевания тесно связана с ареалом обитания грызунов-носителей, а сезонность и динамика заболеваемости зависят от природных и антропогенных факторов. Современная диагностика ГЛПС основывается на клинико-эпидемиологических данных, серологических и молекулярно-генетических методах, что позволяет своевременно выявлять случаи инфекции и дифференцировать их от других лихорадочных состояний. Лечение заболевания преимущественно симптоматическое и патогенетическое, направленное на коррекцию гемодинамических нарушений, ОПН и профилактику осложнений. Важную роль играет ранняя госпитализация и интенсивная терапия. Таким образом, несмотря на достижения в диагностике и лечении, ГЛПС требует постоянного эпидемиологического надзора и совершенствования медпомощи для снижения тяжести течения и летальности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванова А.В., Попов Н.В., Карнаухов И.Г. Хантавирусные болезни: обзор эпидемиологической ситуации и эпидемиологических рисков в регионах мира // Проблемы особо опасных инфекций. 2021. № 1. С. 23-31.
2. Инфекционные болезни: национальное руководство / под ред. Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 1104 с.
3. Информационные бюллетени по России и Чувашской Республике. URL: <https://gkchs.cap.ru/action/activity/monitoring-i-prognozirovanie-chrezvichajnih-situacij/informacionnij-byulletenj>.
4. Кауфман Э.А., Кычанова А.Н. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) // Студенческий научный форум. 2022. № 8. С. 59-63.
5. Морозов В.Г., Ишмухаметов А.А., Дзагурова Т.К. Клинические особенности геморрагической лихорадки с почечным синдромом в России // Инфекционные болезни. 2017. № 5. С. 156-161.
6. Никольская М.В., Мельников В.Л., Митрофанова Н.Н. ГЛПС: эпидемиологическая характеристика и динамика лабораторных показателей. М.: МЦНО, 2018. С. 19-25.
7. Павлов В.Н. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: актуальные вопросы патогенеза, клиники, диагностики и лечения. М.: ГЭОТАР, 2019. 160 с.
8. Попова А.Ю. Государственный доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в российской Федерации в 2018 г. // Материалы Роспотребнадзора. М., 2019. С. 254.
9. Сборник материалов Региональной научно-практической конференции «Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: эпидемиология, профилактика и диагностика на современном этапе», Казань, 2019 г. С. 58-60.
10. Современные аспекты этиотропной терапии геморрагической лихорадки с почечным синдромом / Э.М. Мингазова [и др.] // Медицинский вестник Башкортостана. 2020. № 1. С. 108-113.
11. Шакирова В.Г., Мартынова Е.В., Саубанова А.Р. Анализ маркеров почечного повреждения у больных геморрагической лихорадкой с почечным синдромом // Практическая медицина. 2019. № 8. С. 97-102.
12. Шариков М.Л., Охотникова Л.С., Федотова Т.Я. Клинико-эпидемиологическая характеристика Геморрагической лихорадки с почечным синдромом у взрослого населения на территории Чувашской Республики // Наукосфера. 2024. № 6-1. С. 85-88.
13. Инфекционные болезни для специальности "Лечебное дело", 10 семестр, презентация ГЛПС URL: <https://study.chuvsu.ru> (дата обращения: 21.03.2024).
14. Роспотребнадзор по Чувашской Республике, Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС). URL: <https://21.rospotrebnadzor.ru> (дата обращения: 21.03.2024).
15. The Mystery of the Phylogeographic Structural Pattern in Rodent-borne Hantaviruses / Guterres A. [et al.] // Mol Phylogenet Evol. 2019. Vol. 136. pp. 35-43.

16. Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome: Pathogenesis and Clinical Picture / Jiang H. [et al.] // Front Cell Infect Microbiol. 2016. Vol. 6. pp. 1-14.
17. Jung J. Protective Effectiveness of Inactivated Hantavirus Vaccine against Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome // Infect Dis. 2018. Vol. 217. pp. 1417-1420.
18. Hantavirus Replication Cycle-An Updated Structural Virology Perspective / K. Meier [et al.] // Viruses. 2021. Vol. 13. pp. 1561-1576.
19. Tian H. The Ecological Dynamics of Hantavirus Diseases: From Environmental Variability to Disease Prevention Largely Based on Data from China//PLoS Negl Trop Dis. 2019. Vol. 13. No. 2. pp. e0006901.
20. The Clinical Presentation of Puumala Hantavirus Induced Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome is Related to Plasma Glucose Concentration / J. Tietavainen [et al.]// Viruses. 2021. Vol. 13. No. 6. pp.1177-1187.
21. Zheng Y. Persistence of Immune Responses to Vaccine against Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome in Healthy Adults aged 16-60 Years: Results from an Open-label 2-year Follow-up Study // Infect Dis (Lond). 2018. Vol. 50. No. 1. pp. 21-26.

Поступила в редакцию: 09.04.2025

Принята в печать: 21.05.2025

© Михайлова А.А., Миннуллина Д.Ш.,
Федотова Т.Я., 2025.